

ÁDEBIYAT SABAĞÍNDA AÑIZ HÁM ÁPSANA JANRÍNÍN ÖZGESHELİKLERİN OQÍTÍW USÍLLARÍ

Joldasbaeva Gúlparslın

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17516720>

Annotaciya. *Bul maqalada añız hám ápsanalar teoriyalıq jaqtan analiz etilip, oqıwshılardıǵa añız hám ápsanalaradıń janrlıq ózgesheliklerin úyretiw eń áhmiyetli metodikalıq máselelerden biri ekenligi sóz etilgen.*

Tayanısh sózler: *añız, ápsana, legenda, tariyxıy waqıya, tariyxıy adamlar, tariyxıy orınlar, aqılıy hújim metodi, soraw-juwap metodi.*

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleri ásirler dawamında jańalanıp, xalqımızdıń ruwxıy mádeniyatın óz mazmunında sáwlelendirip kiyatırǵan bahalı miyrasımız esaplanadı.

Xalıq añızları sóz óneriniń epikalıq túrine jatadı. Añızlar rus folklorında legendalar, ózbek folklorında ráwiyatlar dep ataladı.

Oqıwshılardıǵa añız hám ápsanalaradıń ózgesheliklerin úyretiw eń áhmiyetli metodikalıq máselelerden esaplanadı. Bul máseleni oqıwshılardıǵa túsindiriw barısında aqılıy hújim, soraw-juwap metodlarınan paydalanıp añız hám ápsanalaradıń teoriyalıq mánisi hám áhmiyeti aytıp ótıledi. Añızlardıń mazmunında xalıqtıń basınan ótkergen belgili tariyxıy waqıyalar, tariyxıy adamlar, batırlar, tariyxıy orınlar, qalalar haqqında sóz etiledi. Añızlar jas áwladqa bilim hám tárbiya beriwde áhmiyetli orın iyeleydi.

Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikasında ádebiy janrlardı úyreniw eń juwapkershilikli metodikalıq máselelerden esaplanadı. Sabaq barısında oqıwshılardıǵa folklorlıq dóretpelerdıń janrlıq qásiyeti boyınsha ilimiy teoriyalıq túsinipler beriw kerek. Nátiyjede olar awızeki xalıq dóretpelerin izbe-iz úyreniwge, hárbir janrdıń mazmunın, syujetin, ózgesheliklerin tıyanaqlı túsiniw alıwǵa múmkinshilik tabadı.

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeshiligin oqıtıw barısında hárbir janrdıń ózgesheligin úyretiw tiyis. Sonlıqtan oqıwshılardıǵa bul másele boyınsha tómendegishe sorawlar beriledi:

Añız degenimiz ne?

Ápsana degenimiz ne?

Añız hám ápsana janrınıń ózgeshelikleri?

Qaraqalpaq folklorında añızlardıń mazmunlıq, tematikalıq, kórkemlik ózgesheliklerin esapqa alǵan halda olardı arnawlı atama beriwde ótken ásirdeń 70-80-jıllarında shataslı hám qarama-qarsı pikirler payda boldı.

Alım N.Dawqaraev añızlardıń joqarıda aytıp ótken ózgesheliklerdi itibardı alıp bul janrdı legenda termini menen atadı. Alım qaraqalpaqlar arasında keń tarqalǵan Asan qayǵı, Erejep tentek, Aldar kóse, Jiyrenshe sheshen, Xoja Nasriddin h.t.b antroponimlik xarakterdegi miyraslardı legenda dep atap: “Bulardıń barlıǵı da bolǵan adamlar.

Solay da, bul legendalardıń shınıqqa oǵada jaqın tariyxıy faktlerdi táriyplewine qaramastan, awızdan-awızǵa ótip, ózertip, qosılıp, alınıp taslanıp kelgenlikten, olardı tariyx dep qarawǵa bolmaydı. Tek tariyx ushin kerekli material bolǵan” [1;184], – degen juwmaq isleydi.

Demek, N.Dawqaraev tariyxıy faktlerdıń legendaǵa tiykar bolatúginn qatań itibardı alıp, ol bul ózgeshelikti janrdıń jetekshi kriteriyası sıpatında bahalaǵan. Alımını usı baslaması keyingi alımlar tárepinen uzaq waqıtlardı shekem dawam etti.

Añızlar tariyxıy mazmundaǵı xalıq miyrasların legenda dep júrittı.

Ilimpaz N.Japaqov óziniń izertlewinde qaraqalpaq xalıq ańızlarına “ertegi-ańız” degen termindi qollanıp, qawıstıń ishine legenda dep jazadı. N.Japaqov bol janrǵa eki termin júklegen.

Bunıń sebebi bul janr mazmunında hám ertek hám ańızlıq waqıyalar, syujetler ushırasadı” [2;82] - dep túsindiredi.

Demek eki alımnıń pikirinde de ańızlar “legenda” terminini menen júritilgen.

Ótken ásirdeń 90-jıllarına kelip qaraqalpaq xalıq prozasınıń salmaqılı janrı bolǵan ańızlar óz atı menen atala basladı. Qaraqalpaq folkloristikasında “legenda” terminini oǵada siyrek paydalanatuǵın halatqa jetti. Máselen, 1995-jılı járiyalanǵan “Qaraqalpaq xalıq ańızları hám anekdotları” (Nókis: Qaraqalpaqstan, 1995) degen kitapta legenda sózi siyrek ushırasadı.

Sonday-aq, 1992-jılı járiyalanǵan “Qaraqalpaq ańızları, ápsanaları hám sheshenlik sózleri” degen kitapshada “Legenda” janrlıq termin retinde paydalanılmaǵan. Onıń ornına “Ańız” ataması isletilgen. Usı atalǵan kitaplardıń alǵı sóziniń birinde qısqa bolsa da qaraqalpaq folkloristikasında ańız janrınıń járiyalanıw hám úyreniliw jaǵdaylarına dıqqat bólinip ótiledi.

Tayarlawshılar ańızlarǵa sıpatlama berip: “Xalıq ańızlarında adamnıń payda bolıwınan baslap jer, suw, qala, elatlardıń atalıwı, sonday-aq, jer betindegi barlıq janlı hám jansız maqluqlar menen zatlardıń, hátteki aspan álemindegi ay, kún, juldızlardıń payda bolıwı hám atalıwı haqqında adamlardıń boljaw-shamalawları, túsiniǵı hám juwmaǵı sáwlelengen” [3;4] degen ilimiy tiykarlanǵan túsiniqter berip ótedi. Sonıń menen bir qatarda, olar xalıq prozasınıń janrlıq ózgesheliklerine toqtap, “Qaraqalpaq folkloristleri “ańız”, “ápsana” degen terminlerdi bir-birine jaqın mániste qaraydı. Olar ortasındaǵı ayırmashılıq ele ilimiy jaqtan izertlengen joq” [3;4] dep zárúr máselelerdiń úyreniliw barısınıń júdá ástelik penen baratırǵanlıǵın eski salıp ótedi. Biraq, atı atalǵan kitapta ápsanalardıń tekstleri, ańızlardıń tekstleri hár qaysısı óz aldına ajratılıp berilgen. Tayarlawshılar xalıq prozasınıń janrların bir-birinen ajratıp bahalawda tematikalıq, mazmunlıq, tekstologiyalıq xarakterdegi janrlıq bilǵasıqlarǵa azlap shek qoyǵanlıǵı seziledi.

Solay etip, qaraqalpaq folkloristikasında “ańız” sózi janrlıq termin sıpatında qalıplesemen degenshe bir qansha basqıshlardan ótkenligin kóremiz. Bul jaǵday tek qaraqalpaq xalıq ańızlarında ǵana emes, al ol hár qıylı xalıqlardıń folkloristikasındaǵı baslı mashqalalardıń biri bolıp tabıladı. Rus izertlewshileri “Ele ańızlarǵa qanaatlandırılıq dárejede ilimiy tiykarlanǵan anıqlamalar berilgen joq. Legendalar menen ańızlar hár qaysısı óz aldına janr bolsa da, ilimiy ádebiyatlarda olardıń aralas paydalanıp júrgenligin jiyi ushıratamız” degen edi. Bashqurt alımları da rivoyat (предания) penen legendanı folklorlıq termin sıpatında bir-birinen ajratıp qaramaydı.

Biraq onda rivoyat (предания) xalıq arasında “tariyx” degen termin menen belgili ekenligi atalıp ótiledi [4;122]. Ózbek alımlarınıń “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-ózbekcha izohli luǵatı” degen sózliginde “legenda” sózine “afsona” degen túsiniq berilip, sol sózge silteme jasalǵan. “Предания” nı rivoyat, naqıl dep “сказание” sózine silteme berilgen. “Сказание” – rivoyat dep túsindirilgen [5;172] . Yaǵnıy legenda bizińshe ápsana túsiniǵine jaqın keledi de, rivoyat – ańız degendi ańlatadı. Ulıwma ózbek folkloristikasında legenda janr dárejesindegi termin bolıp qalıplespegen. Bunday jaǵday Orta Aziya xalıqlarınıń kópshiligine tán bolıp, arnawlı jumıs alıp barǵan folkloranıwshılar ózleriniń milliy tariyxıy imkaniyatları tiykarında “rivoyat” terminin qabil etken. Al, qazaq xalıq prozasın úyreniwshilerdiń pikirinshe, ótken ásirdeń 60-jıllarınıń aqırına shekem ańız túsiniǵı hám предания, hám legenda atı menen atalıp kelingen, yaǵnıy olar óz aldına janr sıpatında bólsheklenip úyrenilmey bir maǵanada paydalanılǵan. Biraq waqıttıń ótiwi menen rus folkloranıwshılarınıń tájiriybelerine súyengen qazaq alımları “предания” sózine - “ańız”, “legenda” sózine - “ápsana-hikayat” degen máni

berip, olardıń hár qaysısınıń bólek-bólek janr sıpatında bir-birinen ajratıp aldı [6;150]. Usınday jaǵday derlik bir waqıttıń ózinde qaraqalpaq folklorshılarınıń ortalıǵında da júzege keldi.

Burınları “legenda” atı menen atalıp kelingен folklorlıq janr terminine milliy mazmundaǵı atamanıń qosılıwı, soń onıń termin dárejesine kóteriliwine múmkinshilik jaratıp berdi. Filologiya ilimleriniń kandidatı O.Bekbawlov 1971-jılı járiyalanǵan “Ayazxan ańızınıń tariyxqa qatnası” degen maqalasında folklorlıq janrlardıń biri qatarında ańızlar tuwralı bılay deydi: “Olardıń hár qaysısı belgili bir tariyxıy qubılısqa, hádiysege tiykarlanǵan, biraq, waqıttıń ótiwi menen bul tariyxıy hádiyseler umıtılıp, olar biziń zamanımızǵa deyin tek ańızlar túrinde jetip kelgen [7;122]. Bunda Ayazxan haqqındaǵı xalıq túsinikleri tikkeley ańız dep atalǵan. Bul folklorlıq janrlar bir-biri menen oǵada jaqın tematikalıq, mazmunlıq, ideyalıq uqsaslıqlarǵa iye.

Biraq olardı bir-birinen ajratıp turatuǵın tiykarǵı kriteriyalar: ápsanalardaǵı waqıyalarǵıń uzaq ótmish haqqında sóz etiliwi, hár qıylı tótemlik, animistlik, fetishistlik, shamanlıq diniy isenimlerde dárek syujetler menen baylanıslı bolıwı, qaharmanlardıń qudaylar, áwliyeler, payǵambarlardan ibarat bolıwı hám kúshli fantastikalıq mazmunda súwretleniw arqalı belgilenedi. Ańızlarda tariyxıy waqıyalıq syujetler baslı áhmiyetke iye bolıp, sol hádiyselerdi anıqlap túsindirip beriwge dıqqat awdarıladı. Ańızdıń qaharmanları tariyxta bolǵan tulǵalardan ibarat bolıp, onda joqarǵı ǵayrı tábiyiy kúshler qatnaspaydı. Syujetleri yamasa epizodları oǵada az, geyde bir syujet penen de sheklenetuǵın, kompoziciyalıq qurılısı jeterli dárejede turaqlı emes biraq, variantları kóp, etnografiyalıq, geografiyalıq, tariyxıy tematikalıq ózgeshelikleri menen ajralıp turadı. Ápsanalarda menen ańızlardıń óz ara ayırmashılıqları tuwralı ózbek folkloristleri: “Ápsana oylap tabılǵan waqıyalar tiykarında súwretlense, ańızlar (rivoyat) da tariyxıy waqıyalar kórkem jasalma usıllar arqalı bayan etiledi” [8;172] dep qısqa hám anıq juwap beredi.

Haqıyqatında da, ápsana menen ańızlardıń eń tiykarǵı ózgeshelikleri olardıń tariyxta bolǵan waqıyalarǵa qatnası menen belgilenedi. Eger waqıyanıń mazmunı qanshama dárejede turmıslıq haqıyqatlıqtan alıs bolsa, olar ápsana boladı da, al waqıyanıń jelisi tariyxıy real hádiyselerge qaratılǵan bolsa hám sol obyektı túsindiriwdi, anıqlawdı maqset etken bolsa, ol ańız janrına tiyisli maǵlıwmatlar toparına kiredi. Ápsanalarda kórkem súwretlew usılları, ásirese, giperbolizm, fantastikalıq sheginisler barınsha paydalanıwı múmkin. Ańızlarda bunday imkaniyatlar shegaralanǵan. Olar anaw yáki mınaw waqıyanıń haqıyqat bolǵanlıǵın túsindiriwdi ushın yamasa sol obyektı ideallastırıw ushın ǵana xızmet etedi.

Ilimpaz T.Kerwenov qaraqalpaq ańızlarına tómendegidey sıpatlama beredi: “Tariyxıy adamlar hám tariyxıy waqıyalarǵa qurılǵan, olar haqqında gúrriń beretuǵın nasırıy shıǵarmalardı ańız dep júrgiziw maqul. Al ápsana da ańızlarǵa jaqın bolıp keledi, degen menen olarda qıyalıy toqımalar ańızlarǵa qaraǵanda kúshli seziledi” [9;26] – dep óziniń pikirini bildiredi.

Keyingi dáwirlerde ańız janrı keń túrde I.Allambergenova tárepinen izertlew qolǵan alındı. Ilimpaz ańız janrıń anıq terminlik atamasına ilimiy pikirlerin bildirip legenda termini menen emes, al ańız termini menen atap kórsetedi. Ol ilimiy kózqaraslarına tiykarlanıp: “Ańızlar belgili tariyxıy waqıyalarǵıń, tariyxıy adamlardıń átirapında payda bolǵan ángimeler bolıp tabıladı. Ańızlarda fantziyalıq, giperbolalıq súwretlewler mol bolǵanı menen olar tariyxıy shınlıqtıń sheńberinen alıslap ketpeydi” [10], – dep anıq sıpatlama beredi. Yaǵnıy, ilimpaz rus folklorındaǵı “legenda” termini qaraqalpaq tilinde toqıma, yadtan shıǵarılǵan ángimelerge tuwra keletuǵın, al ańızlar - toqıma emes, bálki onda tariyxıy shınlıq bar ekenin dálilleydi.

Ilimpaz I.Allambergenova ańızlardıń haqıyqat tariyxqa barıp tutasatuǵının, onıń syujetinde qıyalıy, giperbolalıq súwretlewler basım berilse de tariyx shınlıǵınan alıslap ketpeytuǵanlıǵın Ernazar Alakózdiń atına baylanıslı xalıq arasında belgili ańızdı mısıl keltirip

dálilleydi. Haqıyqatında da Ernazar Alakóz tariyxta bolǵan qaraqalpaq xalqınıń batırı. Tariyxta bolǵan, xalıq ushın janın pidá etip, mártlik etken insanlardıń atına baylanıslı ángimeler ańızǵa aylanadı. Ańızlarda bunday batır, sheshen, qatıqulaq insanlardıń portreti giperbola yamasa fantastikalıq súwretlewler menen beriledi. Bul tıńlawshınıń sol qaharmanǵa degen unamlı kózqarasların oyatıw ushın qollanılatuǵın qaptal syujetler esaplanadı. Bunday syujetlerdi hám sol ańgimedegi bas qaharmandı tolıq ilimiy kózqarastan úyrenip, onı legenda dep asıǵıs juwmaqqa kelmew kerek.

Ańızlar xalıqtıń ótkendegi tariyxı tuwralı maǵlıwmatlar beredi. Qaraqalpaqlardıń tariyxına baylanıslı Ormambet, Maman, Aydos biyler, Bozataw, Qońırat waqıyaları tuwralı kóplegen ańızlar bar. Qaraqalpaq xalıq ańızları ótken dáwirdegi tariyxıy, jámiyetlik turmısımızdı, dástúrimizdi barınsha tariyxqa jaqın ráwishte sáwlelendiretuǵın ózgeshelikleri menen folklordıń basqa janrlarınan ayırılıp turadı. Shinında da ańızlar xalıqtıń basıp ótken ómir jolın sóz etedi.

Bulardı úyreniw arqalı ata-babalardıń turmısına baylanıslı túrli tariyxıy waqıyaların kórkem formadaǵı sáwleleniwın tabamız.

Ańızlarda tek dáwirler, tariyxıy shaxslar tuwralı sóz etilmeydi, olardaǵı danalıq jaslardı ilimli bolıwǵa, ziyreklikke, qatıqulaqlıq hám taqıwı bolıwǵa baslaydı. Onı úlken de kishi de teńdey oqıydı hám pikir júritedi. Basqada pikir oyata alıw – ańızlardıń baslı maqseti.

Ańızlardıń mazmunın túsindiriw barısında oqıwshılar sanasına adamgershilik, watanǵa súyiwshilik, batırlıq, jaqsılıq sıyaqlı sezimlerdi tereńnen qalıplestirip baradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. VII том, I бөлими. -Нөкис: "Қарақалпақстан", 1977. -Б.184.
2. Қарақалпақ фольклоры . Сабақлық. -Нөкис: "Қарақалпақстан", 1996. -Б.82.
3. Бахадырова С., Мәмбетназаров Қ. Қарақалпақ аңызлары, әпсаналары хәм шешенлик сөзлери. – Нөкис: "Қарақалпақстан", 1979. –Б. 4.
4. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устно народное творчество. –М., 1977. –С. 122.
5. Хотамов Н., Саримсақов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. –Б. 171-172.
6. Қасқабасов С.А. Казахская сказочная проза. – Алма-ата: Наука, 1990. –Б. 150-151.
7. Бекбаулов О. Аязхан аңызының тарийхқа қатнасы // Әмиўдәрья. – Нөкис, 1971. -№ 10. –Б. 122-125.
8. Жуманазаров У. Ўзбек фольклор ива тарихий воқелик. – Тошкент: Фан, 1993. – Б.172.
9. Керуенов Т. Мифлер хәм аңызлардың қарақалпақ жазба әдебиятында қолланылыуы. – Нөкис: Билим, 2013. –Б.26.
10. Алламбергенова И. Қарақалпақ халық аңызлары. -Т: Инновацион ривожланиш нашриет-матбаа уйи, 2020.
11. Yusupov Q. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. -T: Sano-standart, 2018.
12. Yusupov Q. Arnawlı pánlerdi oqıtıw meteodikası. -T: Innovatsiya-ziyo, 2022. –B.183.